

ИҚТИСОДИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОКУРОР
ИШТИРОКИНИНГ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ

Отажанов Бобур Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни

муҳофаза қилиш академияси қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети
катта прокурори

Аннотация: ушбу мақолада иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатлари, унинг асослари, бу масала бўйича хорижий давлатлар қонунчилиги тажрибаси таҳлил қилинган. Таҳлиллар натижасида иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор иштирокининг асосларини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар асослантирилган.

Калит сўзлар: иқтисодий суд ишларини юритиш, прокурор, прокурор ваколоти, судда иштирок этиш, асослар, такомиллаштириш.

Отажанов Бобур Абдуллаевич

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСНОВ УЧАСТИЯ
ПРОКУРОРА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕБНОМ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ**

Аннотация: В статье анализируются полномочия прокурора в хозяйственном судопроизводстве, его основы, законодательный опыт зарубежных стран по данному вопросу. В результате анализа обоснованы предложения, направленные на совершенствование основы для участия прокурора в экономическом судопроизводстве.

Ключевые слова: экономический процесс, прокурор, полномочия прокурора, участие в суде, основания, совершенствование.

Otajanov Bobur Abdullaevich,

ISSUES OF IMPROVING THE BASIS OF THE PROSECUTOR'S PARTICIPATION IN ECONOMIC TRIAL

Abstract: The article analyzes the powers of the prosecutor in economic proceedings, its foundations, the legislative experience of foreign countries on this issue. As a result of the analysis, proposals were substantiated aimed at improving the basis for the participation of the prosecutor in economic proceedings.

Key words: economic process, prosecutor, prosecutor's powers, participation in court, grounds, improvement.

Мамлакатимизда прокуратура органларининг ташкил этилиши ва фаолияти тартиби, шунингдек прокурорларнинг ваколатлари Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланган. Ўзбекистон Республикасида

прокуратура бутун мамлакат худудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширадиган давлатнинг мустақил органи ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси худудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга ошириш вазифаси Ўзбекистон Республикаси Конституцияси билан Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар зиммасига юкланган (143-модда).¹

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни 2-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг асосий вазифалари қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқладиган манфаатларини, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишдан иборат.²

“Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасида прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишлари белгиланиб, судларда иқтисодий низоларни кўришда иштирок этиш, қонунларга зид бўлган суд ҳужжатларига протест келтириш муҳим йўналиш сифатида назарда тутилди. Бу эса ўз навбатида прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритишда иштирокининг муҳим ҳуқуқий асосларидан ҳисобланади.

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон).

² Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001. 9-10-сон, - 41 б.

Ундан ташқари, прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритишда иштирокининг муҳим ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига ўз ифодасини топган.

Иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор иштирокининг ҳуқуқий асосларини таҳлил қилиш бу борадаги қонунчиликнинг ривожланишини кўйидаги босқичларга ажратиш лозимлигини кўрсатади.

Биринчи босқич истиқлолнинг дастлабки йилларидан то Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси тасдиқлангунга қадар бўлган босқични ташкил этади (1991-1993 й.й.).

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида, хусусан, 1991 йилнинг 20 ноябрида “Ҳакамлик суди ва хўжалик низоларини ҳал этиш тартиби тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг қонуни қабул қилинган.³ Мазкур Қонунга кўра, ҳакамлик суди тадбиркорлик фаолияти жараёнида вужудга келадиган фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари (иқтисодий низолар) дан ёки бошқарув соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқувчи низоларни ҳал этишда суд ҳокимиятини амалга ошириши белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳакамлик суди ва хўжалик низоларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги Қонунида ҳакамлик жараёнида прокурорнинг иштирокига бағишланган алоҳида модда (67-модда) ажратилган бўлиб, унга кўра, даъво аризаси прокурор ёки унинг ўринбосарлари томонидан ҳакамлик судларига ташкилот манфаатларини кўзлаб юборилган ёхуд ҳакамлик

³ Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 20 ноябрда қабул қилинган “Ҳакамлик суди ва хўжалик низоларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 й., 2-сон, 86-модда. Мазкур Қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 2 сентябрдаги 925-ХII-сонли “Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонунини амалга киритиш тартиби ҳақида”ги қарорига мувофиқ ўз кучини йўқотган.

судининг қарорига эътироз билдирилган ҳолларда прокурор ҳакамлик жараёнида иштирок этади. Прокурор ҳакамлик жараёнининг исталган босқичида иштирок этишга ҳақлидир, башарти бу ташкилотлар ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш талаб этилса.

Прокурорнинг даъводан бош тортиши, даъво талаблари миқдорини камайтириши, даъво асоси ёки мавзусини ўзгартириши даъвогарни даъво талабларини дастлабки тарзда сақлаб туриш ҳуқуқидан маҳрум этмайди.

Юқоридаги нормадан кўринадикки, иқтисодий низоларнинг судларда кўрилишида прокурор қуйидаги икки ҳолатда иштирок этиши назарда тутилган:

биринчидан, ташкилот манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида прокурор ёки унинг ўринбосарлари томонидан судга даъво аризаси киритилганда;

иккинчидан, ҳакамлик судининг қарорига эътироз (протест) билдирилган ҳолларда.

Шунингдек, ташкилотлар ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш талаб этилса, прокурор ҳакамлик жараёнининг исталган босқичида иштирок этишга ҳақли эканлиги мустаҳкамлаб қўйилган.

Мазкур Қонуннинг 41-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Прокурори ёки унинг ўринбосарлари, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар прокурорлари ва уларнинг ўринбосарлари ташкилотлар манфаатларини кўзлаб тегишли ҳакамлик судига мурожаат этишлари ва уларнинг мурожаатлари асосида ҳакамлик судлари иш кўзғатишлари белгиланган.

Юқори инстанция судларида прокурорнинг иштирок этиш асослари ушубу Қонуннинг 130-моддасида белгиланган. Унга кўра, Ўзбекистон

Республикасининг прокурори, Қорақалпоғистон Республикасининг, вилоятларнинг прокурорлари ва уларнинг ўринбосарлари тегишли тарзда Ўзбекистон Республикаси Олий ҳакамлик судининг, Қорақалпоғистон Республикаси ҳакамлик судининг ва вилоятлар ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорига нисбатан раддия (протест) киритишга ҳақли бўлади.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Прокурори Ўзбекистон Республикаси Олий ҳакамлик судининг Пленумига хўжалик низолари юзасидан Олий ҳакамлик судида қабул қилинган ҳал қилув қарорига нисбатан раддия (протест) киритишга ҳақли эканлиги белгиланган (147-модда).

Кўриб турганимиздек, мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида судларда иқтисодий низоларнинг кўрилишида прокурорларга кенг ваколатлар берилган.

Ислохотларнинг кейинги босқичида (1993-1997 й.й.), яъни 1993 йилнинг 2 сентябрида Ўзбекистон Республикасининг биринчи Хўжалик процессуал кодекси (кейинги ўринларда ХПК деб юритилади) тасдиқланди ва амалга киритилди.⁴

ХПКда хўжалик суди ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига, “Судлар тўғрисида”ги Қонунига, ушбу Кодексга ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатларига, Ўзбекистон Республикаси билан бошқа давлатлар ўртасидаги кўп томонлама ва икки томонлама шартнома ҳамда битимларга амал қилиши, ўз ваколати доирасида фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари (иқтисодий низолар) дан ёки бошқарув

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси // “Халқ сўзи” газ. 1993 й. 18 ноябрь 225 (723)-сони. Мазкур Кодекс Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 30 августдаги 479-1-сон “Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодексини амалга киритиш тартиби тўғрисида”ги қарорига мувофиқ ўз кучини йўқотган.

соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларда келиб чиқувчи низоларни ҳал этиши белгилаб қўйилди.

ХПКда прокурорнинг хўжалик судида иштирокининг асослари батафсил ўз ифодасини топганлигини кўриш мумкин. Масалан, Кодекснинг 3-моддасида прокурорнинг хўжалик судларига мурожаат қилиш асослари назарда тутилди. Унга кўра, хўжалик суди давлат ва ташкилотлар манфаатларини кўзлаб тегишли хўжалик судига мурожаат этган Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосарларининг, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокурорлари ва уларнинг ўринбосарларининг аризалари асосида иш кўзғатиши белгилаб қўйилди.

Шунингдек, Кодекснинг 27-моддасига кўра, даъво аризаси прокурор ёки унинг ўринбосари томонидан хўжалик судига давлат ёки ташкилот манфаатларини кўзлаб юборилган ёхуд хўжалик судининг қарорига протест билдирилган ҳолларда прокурор суд процессида иштирок этиши, башарти, давлат ёки ташкилотлар ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш талаб этса, прокурор суд процессининг исталган босқичида иштирок этишга ҳақли эканлиги назарда тутилди.

1991 йил 20 ноябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Ҳакамлик суди ва хўжалик низоларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги қонунидан фарқли равишда ХПКда прокурор эндиликда нафақат ташкилот, балки давлат манфаатларини кўзлаб судга даъво аризаси киритилган ҳолатларда иштирок этиши, ташкилотлар қатори давлат ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш талаб этилса, прокурор суд процессининг исталган босқичида иштирок этишга ҳақли бўлиши назарда тутилди (27-модда).

ХПКнинг 87-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унинг ўринбосарлари, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят ва Тошкент шаҳар прокурорлари ва уларнинг ўринбосарлари тегишли тарзда Олий хўжалик судининг, Қорақалпоғистон Республикаси Хўжалик судининг, вилоят ва Тошкент шаҳар хўжалик судининг ҳал қилув қарорига нисбатан протест киритишга ҳақли бўлдилар.

Шунингдек, Бош прокурор Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик судининг Пленумига Олий хўжалик суди томонидан қабул қилинган қарорга нисбатан протест киритишга ҳақли эканлиги мустаҳкамлаб қўйилди (103-модда).

Иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор иштирокини тартибга солувчи қонунчиликнинг ривожланиши тенденцияси мазкур босқичда ҳам прокурорларнинг иқтисодий процесда иштироки кенгайганлигини, прокурор нафақат ташкилотлар, балки давлат ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида судларга мурожаат қилиши, бошқа шахслар томонидан бошланган суд процессининг исталган босқичида иштирок этишга ҳақли бўлишини кўрсатди.

1993 йилнинг 2 сентябрида Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди ва мазкур Қонуннинг учинчи бўлими “Хўжалик судлари”га бағишланди.⁵ Мазкур Қонуннинг 44-моддасида Олий хўжалик судининг Пленуми мажлисида Бош прокурор қатнашиши, Олий хўжалик суди Пленуми ишни назорат тартибида кўриш чоғида Республика Бош прокурорининг хулосаси ҳам эшитилиши белгилаб қўйилди.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 10-сон, 367-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 193-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда; 2001 й., 1-2-сон, 10-модда.

Ислохотларнинг учинчи босқичида (1997-2018 й.й.) Ўзбекистон Республикасининг янги Хўжалик процессуал кодекси қабул қилинди ва 1998 йил 1 январдан эътиборан амалга киритилди.⁶

Мазкур Кодексида ҳам прокурорнинг хўжалик процессида иштирок этиш асослари баён этилган. Хусусан, ХПКнинг 6-моддасига кўра, хўжалик суди прокурорнинг аризаси бўйича ҳам иш қўзғатиши белгиланди. Муқаддам амалда бўлган Қонунлар (Ўзбекистон Республикасининг “Ҳакамлик суди ва хўжалик низоларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги Қонуни, 1993 йилнинг 2 сентябрдаги Хўжалик процессуал кодекси)дан фарқли равишда хўжалик судига ариза билан мурожаат қилишга прокурор ҳақли бўлиши белгиланиб, шу ўринда умумий тушунча сифатида “прокурор” атамаси қўлланилди.

Муқаддам қонунчиликда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосарларининг, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокурорлари ва уларнинг ўринбосарларининг аризалари асосида иш қўзғатиши белгилаб қўйилган бўлиб, хўжалик судларига туман (шаҳар) прокурорлари даъво аризаси билан мурожаат қилишини истисно этадиган ҳолат юзага келган эди. 1997 йил 30 августдаги ХПК ўз навбатида юқори прокурорлар каби туман (шаҳар) прокурорлари ҳам хўжалик судларида иш қўзғатиш тўғрисида мурожаат қилиш ваколатини тақдим этди.

Ундан ташқари, ушбу Кодекс хўжалик ишларини судларда кўрилишида прокурорларнинг иштирокини ва ваколатларини бирмунча кенгайтди.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 235-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августдаги 478-1-сонли «Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодексини тасдиқлаш тўғрисида»ги Қонуни Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 29 январдаги ЎРҚ-463-сонли «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида»ги Қонуни билан ўз кучини йўқотганлиги сабабли мазкур Кодекс ҳам 2018 йил 1 апрелдан ўз кучини йўқотган.

Хусусан, ХПКнинг 43-моддасига мувофиқ, прокурор ҳамма ишлар бўйича суд мажлисида иштирок этишга ҳақли эканлиги белгилаб қўйилди.

Шунингдек, ХПК билан судга даъво аризаси билан мурожаат қилувчи юқори ва қуйи турувчи прокурорларнинг ваколатларига аниқлик киритди, яъни уларнинг ўз ваколат доираларида қайси хўжалик судларига даъво аризалари билан мурожаат қилишлари белгиланди. Масалан, ХПКнинг 43-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Олий судига даъво аризасини Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосари, туманлараро, туман (шаҳар) иқтисодий судларга эса Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят, Тошкент шаҳар, туманлар (шаҳарлар) прокурорлари ва уларга тенглаштирилган прокурорлар ёки уларнинг ўринбосарлари тақдим этиши белгиланди.

Ундан ташқари, қонунда назарда тутилган ёки суд ишда прокурор қатнашиши зарур деб топган ҳолларда ишни кўришда прокурор иштироки этиши шартлиги назарда тутилди. Бу эса судларнинг прокурор иштироки қонун билан назарда тутилмаган бошқа мураккаб ишларда ҳам қонунийликни таъминлаш мақсадида прокурорни ишга жалб қилишга ваколат берди. Охир-оқибат судлар томонидан хўжалик ишларининг тўғри ва ўз вақтида кўриб чиқилишига, иш юзасидан қонуний ва асосли ҳал қилув қарорларининг чиқарилишига замин яратди.

Ҳал қилув қарорларини қайта кўриш бўйича иш юритишда ҳам прокурор ваколатлари назарда тутилган. Хусусан, ХПКнинг 156, 173-моддаларига кўра, прокурор ишда иштирок этувчи шахс сифатида хўжалик судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори устидан апелляция протести ва биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирган, апелляция

тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарори устидан кассация протести беришга ҳақлидир.

ХПКнинг 193-моддасида протест келтириш ҳуқуқига эга бўлган шахслар белгиланган бўлиб, унга кўра, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори — Ўзбекистон Республикасининг ҳар қандай иқтисодий суди қабул қилган, қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари ва қарорлар устидан; Бош прокурорининг ўринбосарлари — Ўзбекистон Республикаси Олий суди Раёсатининг қарорларидан ташқари Ўзбекистон Республикасининг ҳар қандай иқтисодий суди қабул қилган, қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари ва қарорлар устидан протест келтиришга ҳақли бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Раёсати томонидан ишни назорат тартибида кўришда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосари иштирок этиб, ўзи келтирган протестни қувватлайди ёки Ўзбекистон Республикаси Олий суди Раёси ёки унинг ўринбосари келтирган протест бўйича кўрилаётган иш юзасидан хулоса беради (198-модда).

Иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатларини тартибга соладиган қонунчилик ривожланишининг **тўртинчи босқичи 2018 йилдан то ҳозиргача бўлган даврни ўз ичига олади.**

Ушбу босқич бевосита 2018 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида”ги ЎРҚ-461-сонли Қонуни⁷ билан 2018 йил 1 апрелдан эътиборан кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси (кейинги ўринларда ИПК деб юритилади) тасдиқланиши билан бошланган десак, муболага бўлмайди. Мазкур Кодексда прокурорнинг иқтисодий суд

⁷ “Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 24 январдаги ЎРҚ-461-сонли Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.01.2018 й., 03/18/461/0622-сон.

ишларини юритишдаги ваколатлари бирмунча кенгайтирилганлигини кўриш мумкин. Масалан, ИПКнинг 49-моддасида прокурор барча ишлар бўйича суд мажлисида иштирок этишга ҳақли эканлиги белгиланган. Шунингдек, туманлараро, туман (шаҳар) иқтисодий судларига даъво аризасини (аризани) — Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туманлар (шаҳарлар) прокурорлари ва уларга тенглаштирилган прокурорлар ёки прокурор ўринбосарлари, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар иқтисодий судларига эса — Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокурорлари ёки уларнинг ўринбосарлари тақдим этиши назарда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосари Ўзбекистон Республикасининг барча иқтисодий судларига даъво аризаси (ариза) тақдим этишга ҳақли бўлиши ҳам прокурорнинг иқтисодий судлардаги ваколатларини кучайтирилганлигини кўрсатади.

ИПКдаги яна бир муҳим ҳолатлардан бири прокурор қонунда назарда тутилган ёки суд мазкур ишда прокурор иштирок этиши зарур деб топган ҳолларда, шунингдек прокурорнинг даъво аризаси (аризаси) асосида кўзгатирилган ишларда прокурор иштирок этиши шартлигининг белгиланганлигидир.⁸

Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотларнинг давоми сифатида прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритишдаги ваколатларини қисқартириш тенденцияси мазкур босқичнинг эътиборга лойиқ жиҳатларидан бири бўлди. Зеро, суд процессларида, айниқса, иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси // <http://lex.uz/docs/3523891>

қисқартириш суд ҳокимияти мустақиллигини амалда таъминлаш, суд процесси иштирокчи-ларининг тенг ҳуқуқлилиги ва тортишуви учун имконият яратиш, одил судловнинг самарадорлигини оширишни мақсад қилиши назарда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги “2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5953-сон Фармони⁹ билан тасдиқланган Давлат дастурининг 52-бандида амалга оширилиши лозим бўлган тадбир сифатида “Судлар фаолиятида прокурор иштирокини такомиллаштириш” белгиланган эди. Унга кўра, прокурор томонидан суд қарорларига нисбатан протест келтириш асослари ва тартибини қайта кўриб чиқиш ҳамда илғор хорижий тажрибага мослаштириш; прокурор томонидан қонуний кучга кирган ҳукмлар, ҳал қилув қарорлари, ажримлар ёки қарорлар бўйича ишларни, иш юзасидан тарафлар муурожаати (прокурордан ташқари) бўлган ҳолдагина, суддан ўрганиш учун олиш тартибини белгилаш; қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари судларда бошқа шахсларнинг ташаббуси билан кўзгатишган фуқаролик ва иқтисодий ишларнинг кўрилишида прокурор ўз ташаббуси билан иштирок этишини истисно этиш; Олий суд Пленуми мажлисларида суд тизими вакиллари бўлмаган шахслар иштирокининг аниқ чегараларини белгилаш, бунда Бош прокурорнинг мажбурий равишда қатнашиш тартибини бекор қилиш назарда тутилади.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги “2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5953-сон Фармони // <http://lex.uz/docs/4751561#4752863>

Мазкур Давлат дастурида назарда тутилган вазифаларни ижро этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 12 январдаги “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-663-сонли Қонуни¹⁰ қабул қилинди. Ушбу Қонун прокурорнинг иқтисодий судларда иштирок этишининг ҳуқуқий асослари борасида янги йўналишларни белгилаб берди. Хусусан, мазкур Қонун билан ИПКнинг 49-моддаси мазмуни жиддий ўзгарилди. Унга кўра, прокурор барча ишлар бўйича суд мажлисида иштирок этишга ҳақли эканлиги Кодексдан чиқариб юборилди. Шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туманлар (шаҳарлар) прокурорларининг ва уларга тенглаштирилган прокурорларнинг ўринбосарлари туманлараро, туман (шаҳар) иқтисодий судларига даъво аризасини (аризани) тақдим этиш ҳуқуқидан маҳрум этилди.

Навбатдаги жиддий ўзгариш прокурор бошқа шахсларнинг аризалари билан кўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмаслигининг белгиланиши ва суднинг ҳам прокурорни ишда иштирок этишини зарур деб топиб, уни процессга жалб қилиш ваколатидан маҳрум қилинганлигини кўрсатиш мумкин.

Яна бир муҳим янгилик, ИПКга “Ишни талаб қилиб олиш” деб номланган янги 288¹-модда киритилиб, ушбу модданинг иккинчи қисмида Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва уларнинг ўринбосарлари, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят, Тошкент шаҳар прокурорлари

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 12 январдаги “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-663-сонли Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.01.2021 й., 03/21/663/0013-сон.

ИПКнинг 282-моддасида кўрсатилган шахсларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирда, кассация протести киритиш масаласини ҳал этиш учун тегишли иқтисодий суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли эканлиги белгиланиши бўлди.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури”да судлар фаолиятида прокурор иштирокини такомиллаштириш масалаларининг назарда тутилиши, ўз навбатида мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари шароитида прокурорнинг суд процессларида иштироки ва ваколатларини тартибга солиш, бу борада хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини чуқур тадқиқ этиш орқали миллий қонунчилигимизни янада такомиллаштиришга зарурат мавжудлигини кўрсатади.

Иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор иштирокига оид хорижий давлатлар айниқса, Россия Федерацияси, Қозоғистон, Беларусь каби давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, ушбу давлатларнинг хўжалик процессуал қонунчилигида прокурорларнинг айнан қайси ишларда иштирок этиш ваколатлари аниқ белгиланган. Масалан, РФ АПКнинг 52-моддасига кўра, қуйидаги етти тоифадаги хўжалик ишларида прокурор даъво ариза (ариза) билан мурожаат қилиши ўз ифодасини топган:

Прокурор арбитраж (ҳакамлик) судига қуйидаги ҳолларда мурожаат қилишга ҳақли:

Россия Федерацияси давлат ҳокимияти органларининг, Россия Федерацияси субъектлари давлат ҳокимияти органларининг, маҳаллий ҳокимият органларининг ташкилотлар ва фуқароларнинг тадбиркорлик ва бошқа иқтисодий соҳадаги ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор

бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар юзасидан низолашиш тўғрисидаги ариза билан;

Россия Федерациясининг давлат органлари, Россия Федерацияси субъектларининг давлат органлари, маҳаллий ҳокимият органлари, давлат ва муниципал унитар корхоналар, давлат муассасалари, шунингдек устав капиталида (фондида) Россия Федерациясининг улуши, Россия Федерациясининг субъектларининг улуши, муниципалитет тузилмаларининг улуши бўлган юридик шахслар томонидан тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги даъво билан;

Россия Федерациясининг давлат ҳокимияти органлари, Россия Федерацияси субъектларининг давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий ҳокимият органлари, давлат ва муниципал унитар корхоналар, давлат муассасалари, шунингдек устав капиталида (фондида) Россия Федерациясининг улуши, Россия Федерациясининг субъектларининг улуши, муниципалитет тузилмаларининг улуши бўлган юридик шахслар томонидан тузилган битимнинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш тўғрисидаги даъво билан;

давлат ва муниципал мулкни бошқа бировнинг ноқонуний эгаллашидан қайтариб олиш тўғрисидаги даъво билан;

давлат мудофаа буюртмаси соҳасидаги қонун ҳужжатлари талабларини бузган ҳолда тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги даъво билан;

давлат ва муниципал эҳтиёжларни таъминлаш учун товарлар, ишлар, хизматлар сотиб олиш соҳасидаги контракт тизими тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларини бузган ҳолда тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги даъво билан;

Россия Федерациясига, Россия Федерацияси субъектларига ва муниципалитетларга давлат мудофааси буюртмалари соҳасидаги қонун ҳужжатлари, шунингдек давлат ва муниципал эҳтиёжларни таъминлаш учун товарлар, ишлар, хизматлар сотиб олиш соҳасидаги контракт тизими тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларини бузган ҳолда битимларни тузганлик натижасида етказилган зарарни қоплаш талаби тўғрисидаги даъво билан.

Россия Федерацияси Олий судига мурожаат Россия Федерацияси Бош прокурори ёки Россия Федерацияси Бош прокурорининг ўринбосари, Россия Федерацияси субъектининг арбитраж (ҳакамлик) судига Россия Федерацияси субъекти прокурори ёки прокурор ўринбосари, унга тенглаштирилган прокурорлар ёки уларнинг ўринбосарлари томонидан юборилади.

Қонунийликни таъминлаш мақсадида прокурор ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган ишлар бўйича ишда иштирок этувчи шахснинг процессуал ҳуқуқлари ва мажбуриятлари билан арбитраж (ҳакамлик) судининг ҳар қандай босқичида ишга киришишга ҳақли бўлади.¹¹

Худди шундай норма Тожикистон Республикасининг ИПК 51-моддасида ҳам назарда тутилган.¹²

Озарбайжон Республикаси ХПКнинг 27-моддасига кўра, прокурор Озарбайжон Республикаси арбитраж (ҳакамлик) судига давлат ёки ташкилот манфаатларини кўзлаб ёхуд арбитраж (ҳакамлик) судининг қарорига протест билдирилган ҳолларда суд процессида иштирок этади. Башарти, давлат ёки ташкилотлар ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш талаб

¹¹ Россия Федерациясининг Арбитраж процессуал кодекси // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/de756afd3c81322d4c33912200383981a4e8d54f/

¹² Тожикистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30587949

этса, прокурор суд процессининг исталган босқичида иштирок этишга ҳақли эканлиги назарда тутилган.¹³

Украина ХПКда прокурор иштирокига бағишланган алоҳида модда мавжуд эмас. ХПКнинг 53-моддасига кўра, прокурор хўжалик процессида бошқа шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида судга мурожаат қилувчи шахслар қаторига киритилган. Унга кўра, қонунда назарда тутилган ҳолларда прокурор судга даъво аризаси билан мурожаат қилади, ўз даъволари бўйича ишларни кўришда иштирок этади, шунингдек бошқа шахслар томонидан бошланган процессда иш мазмунан кўрилгунига қадар ўз ташаббуси билан киришиш ҳуқуқига эга. Прокурор шунингдек апелляция, кассация шикоят, суд қарорини янги очилган ёки алоҳида ҳолатлар бўйича қайта кўриб чиқиш тўғрисида ариза бериш ҳуқуқига эга бўлади.¹⁴

Иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатлари борасида Беларусь Республикаси ХПКнинг моддаларини таҳлил қилар эканмиз, мазкур Кодекснинг 66-моддасига кўра, қонун бузилиши аниқланган ҳолларда прокурор ўз ваколати доирасида давлат ва жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида хўжалик ишларини кўраётган судга даъво (ариза) киритади. Хусусан, давлат органларининг, маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органларининг, бошқа органлар ёки мансабдор шахсларнинг тадбиркорлик ва бошқа хўжалик (иқтисодий) фаолияти соҳасидаги ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган норматив-

¹³ Озарбайжон Республикасининг Хўжалик-процессуал кодекси // <http://images.policy.mofcom.gov.cn/flaw/200912/8d25d7fd-fcd6-4a90-90ae-4be5534731c6.pdf>

¹⁴ Украина Хўжалик процессуал кодекси // <http://continent-online.com>

хукукий тусга эга бўлмаган хужжатларга эътироз билдириш тўғрисида ариза беради.¹⁵

Давлат органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари, давлат унитар корхоналари, давлат муассасалари, шунингдек, устав фондида давлат мулки улуши мавжуд бўлган юридик шахслар томонидан тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисида даъво кўзгатади.

Прокурор қонун бузилганлигини аниқлагандан сўнг, ўз ваколатлари доирасида, юридик шахслар, якка тартибдаги тадбиркорлар ва бошқа шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида, уларнинг розилиги билан хўжалик ишларини кўриб чиқаётган судга даъво (ариза) бериш хукуқига эга.

Даъво (ариза) куйидагилар томонидан юборилади:

Беларус Республикаси Олий судига - Бош прокурор, вилоятлар, Минск шаҳри прокурори ва уларнинг ўринбосарлари;

хўжалик ишларини кўриб чиқаётган бошқа судларга - Бош прокурор, вилоятлар, Минск шаҳри прокурорлари ва уларнинг ўринбосарлари, шунингдек туманлар, шаҳарлар, шаҳарлар туманлари прокурорлари, туманлараро ва унга тенглаштирилган транспорт прокурорлари ва уларнинг ўринбосарлари.

Иқтисодий низоларнинг судларда кўрилишида прокурор ваколатларининг кенг ва батафсил тартибга солинганлиги билан Беларусь Республикасининг хўжалик процессуал қонунчилиги алоҳида ажралиб туради. Бошқа давлатлар қонунчилик тажрибасида деярли учрамайдиган ҳолатлардан бири

¹⁵ Беларусь Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси // https://kodeksy-by.com/hozyajstvennyj_protssesualnyj_kodeks_rb/download.htm

Беларусь Республикаси ХПКда мазкур Кодексида фойдаланилган асосий атамалар ва уларнинг мазмуни келтирилган алоҳида модда мавжуд (ХПКнинг 1-моддаси). Унга кўра, прокурор деганда ваколати доирасида ҳаракат қилувчи Бош прокурор ва унга бўйсинувчи барча прокурорлар, уларнинг ўринбосарлари, катта ёрдамчилар ва ёрдамчилар, катта прокурорлар ва бош бошқарма, бошқарма ва бўлим прокурорлари ҳисобланади.¹⁶

Юридик адабиётларда ҳам миллий қонунчилигимизда, хусусан, амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (ЖПК)га алоҳида “Атамалар” деб номланган янги бўлимни киритиб, унда “прокурор” тушунчасига таъриф бериш мақсадга мувофиқлиги ҳақида фикрлар илгари сурилганлигини ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз.¹⁷ Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексида қўлланилган асосий атама ва таърифларнинг кўрсатилиши мазкур қоидаларнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётида турлича шарҳланишини истисно этади ва уларнинг ҳаётга татбиқ этилишини осонлаштириши ҳамда судлар томонидан қонунларни бир хилда қўлланилишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этиши юридик адабиётларда таъкидлаб ўтилган.¹⁸

Ҳозирги кунда Иқтисодий процессуал қонун ҳужжатларини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири – **ҳуқуқни қўллаш**

¹⁶ Беларусь Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси // https://kodeksy-by.com/hozyajstvennyj_protsessualnyj_kodeks_rb/download.htm

¹⁷ **Қаранг:** Довудова Д.С. Биринчи инстанция судларида жиноят ишларини юритишда прокурор ваколатларини такомиллаштириш масалалари // юрид. фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси. -Тошкент, 2020. -19 бет.

¹⁸ **Қаранг:** Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал қонун ҳужжатларининг ҳолати ва самарадорлигини ошириш истиқболлари // Монография. Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. О.Оқюлов. –Тошкент, ЮМОМ нашр. 2012. -83 бет.

ама-лиётида процессуал қонун ҳужжатларининг татбиқ этилишини осонлаштириш ва шу мақсадда қонун нормаларини ҳаётга татбиқ этилишини таъминлайдиган процессуал механизмларни кучайтиришдир. Дарҳақиқат, ҳуқуқни қўллаш амалиётида иқтисодий процессуал қонун ҳужжатларининг татбиқ этилишини осонлаштириш иқтисодий ишларни тез, ўз вақтида кўриб чиқиш ва ҳал этишни назарда тутди. Иқтисодий процессуал қонун ҳужжатларининг татбиқ этилишини осонлаштиришда мазкур қонун ҳужжатларида қўлланиладиган атамалар ва юридик таърифлар тезаурусининг (“бирор тилнинг мукамал луғати” *муаллиф изоҳи*) берилиши муҳим ўрин тутди. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги ЎРҚ-682-сонли “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни илова сифатида тасдиқланган “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини, шунингдек уларга илова қилинадиган ахборот-таҳлилий материалларни юридик-техник жиҳатдан расмийлаштиришнинг ягона услубиёти”нинг 3-бандига кўра, лойиҳанинг жумлалари расмий тил услубидан ва юридик атамалардан фойдаланилган ҳолда, умумий қабул қилинган грамматика, имло ва пунктуация қоидаларига мувофиқ тузилади. Шунингдек Услубиётнинг 29-бандига қонун лойиҳасининг тузилиши ҳақида сўз борада ва қонунда фойдаланиладиган тушунчалар ва махсус атамаларнинг таърифи бўлиши ўз ифодасини топган.¹⁹

Шундай экан, миллий амалиёт ва хорижий тажриба (Беларусь Республикаси ХПК)дан келиб чиқиб, мамлакатимиз ИПКда фойдаланилган асосий атамалар ва уларнинг мазмуни келтирилган алоҳида модданинг мавжуд бўлиши қонунчиликни турли талқин қилиш ва тушунмовчиликларни

¹⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сонли Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021 й., 03/21/682/0354-сон.

бартараф этишга хизмат қилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси ИПКнинг 282-моддаси иккинчи қисмида прокурор, юқори турувчи прокурор биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилган ҳал қилув қарори ва апелляция инстанцияси судининг қарори устидан, агар иш бўйича прокурор иштирок этган бўлса, шунингдек тарафларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирда, кассация протести келтиришга ҳақли эканлиги белгиланган.

Мазкур Кодекснинг 288¹-моддасида эса Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва уларнинг ўринбосарлари, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят, Тошкент шаҳар прокурорлари ИПКнинг 282-моддасида кўрсатилган шахсларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирда, кассация протести киритиш масаласини ҳал этиш учун тегишли иқтисодий суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли эканлиги назарда тутилган.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни 34-моддасида суднинг ҳукми, ҳал қилув қарори, ажрими ва қарори қонуний кучга кирган ҳар қандай ишни прокурор ўз ваколатлари доирасида суддан талаб қилиб олиш ҳуқуқига эгадир, деб белгиланган. Мазкур Қонуннинг “Ушбу Қонунда қўлланилган айрим атамаларнинг талқини” деб номланган 56-моддасида 34-моддадаги “прокурор” деган атама замирида ўз ваколатлари доирасида иш олиб бораётган Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туманлар, шаҳарлар прокурорлари ва уларга тенглаштирилган прокурорлар, шунингдек уларнинг ўринбосарларини тушуниш кераклиги баён этилган.

Кўриб турганимиздек, ИПКнинг 282-моддаси Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят, Тошкент шаҳар прокурорлари ишда иштирок этувчи

шахслар, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида суд ҳал қилув қарори қабул қилган шахслар кўрсатилган шахсларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирда, кассация протести киритиш масаласини ҳал этиш учун тегишли иқтисодий суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли эканлигини мустаҳкамлаган.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни 34 ва 56-моддалари эса Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туманлар, шаҳарлар прокурорлари ва уларга тенглаштирилган прокурорлар, шунингдек уларнинг ўринбосарларига суднинг ҳукми, ҳал қилув қарори, ажрими ва қарори қонуний кучга кирган ҳар қандай ишни ўз ваколатлари доирасида суддан талаб қилиб олиш ҳуқуқини бермоқда.

Бу эса ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси ИПКнинг 288¹-моддаси ва “Прокуратура тўғрисида”ги қонуннинг 34 ва 56-моддалари ўртасидаги номувофиқликни бартараф этишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси ИПКнинг 288¹-моддаси иккинчи қисмини таҳлил қилар эканмиз, ИПКда прокурор фақат тарафларнинг мурожаатлари асосида ишларни суддан талаб қилиб олиши ва суд қарорларига протест келтиришга ҳақли эканлигининг белгиланиши натижаси ўлароқ ишда иштирок этувчи учинчи шахслар, давлат органлари ва ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида суд ҳал қилув қарори қабул қилган шахсларнинг прокурорга суд қарорларига нисбатан протест келтириш ҳақида мурожаат этиш ҳуқуқи чекланишига сабаб бўлди.

Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси ИПКнинг 42-моддасида ишда иштирок этувчи шахслар суд ҳужжатлари устидан шикоят қилиш ҳуқуқига

эга эканлиги белгиланган. Шу ўринда куйидаги мисолни келтирамиз. Иқтисодий суд томонидан “Оҳангароншифер” АЖ 96,1 млрд. сўмлик мол-мулки ва пул маблағлари бўлишига қарамасдан ноқонуний равишда банкрот деб топилган.

Оқибатда 500 нафардан ошиқ ходимларнинг кейинги тақдири сўроқ остида қолиб, жамиятда 53,9 фоиз улушга эга бўлган давлат манфаатларига ҳам жиддий зарар етказилган.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан Давлат активларини бошқариш агентлиги ва “Оҳангароншифер” АЖ касаба уюшмасининг ушбу суд қарорлари устидан йўллаган ўнлаб мурожаатлари кўриб чиқилиб, улар мазкур иш бўйича тараф ҳисобланмаслиги сабабли ушбу иш бўйича ноқонуний суд қарорларига протест келтириш имконияти мавжуд эмас.

Худди шу каби, 2021 йилнинг 6 ойида ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида суд ҳал қилув қарори қабул қилган шахслардан келиб тушган 60 та мурожаатларни ҳам кўриб чиқиш имконияти бўлмаган.²⁰

Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни 34-моддасида суднинг ҳукми, ҳал қилув қарори, ажрими ва қарори қонуний кучга кирган ҳар қандай ишни прокурор ўз ваколатлари доирасида суддан талаб қилиб олиш ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган бўлиб, шу ўринда бу ҳақда тарафларнинг мурожаати мавжуд бўлиши ҳақидаги талаб Қонунда белгиланмаган.

²⁰ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси маълумотномасидан.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни талабларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси ИПКга ўзгартириш ва кўшимча киритилиши ва қуйидаги таҳрирда баён этилиши таклиф қилинади:

“288¹-модда. Ишни талаб қилиб олиш

Ўзбекистон Республикаси Олий судининг судьяси кассация шикоятни (протести) бўйича тегишли иқтисодий суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туманлар, шаҳарлар прокурорлари ва уларга тенглаштирилган прокурорлар, шунингдек уларнинг ўринбосарлари кассация протести киритиш масаласини ҳал этиш учун тегишли иқтисодий суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли”.

Ҳуқуқий адабиётларда процессуал қонун ҳужжатларида қўлланиладиган атамалар ва юридик таърифлар тезаурусининг берилиши мазкур қонунчиликни такомиллаштиришда ҳамда одил судлов самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этиши эътироф этилганлигини²¹ инobatга олган ҳолда ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётида қонун нормаларини тўғри ва бир хилда қўлланилишини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ИПКга мазкур Кодексда фойдаланилган асосий атамалар ва уларнинг мазмуни келтирилган алоҳида модда киритиш ва унда прокурор атамасини ва унинг мазмунини юқорида қайд этилган таҳрирда баён этиш таклиф қилинади.

²¹ Лапин Б.Н., Чечина Н.А. О проблемах реформирования гражданского судопроизводства в странах Содружества Независимых Государств // Правоведение. -2000. № 4. - С.131 – 145.

